

МЕРЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРАЗИТАРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВОЛЬФАРТИОЗ

Мингишев Юнус Юсуф угли

Ассистент Ташкентский филиал Самаркандского
государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологии.

Тухтамишов Нодир Собридин угли

Ассистент Ташкентский филиал Самаркандского
государственного университета ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии.

Камолов Файзулло Бурхон угли

Ассистент Ташкентский филиал Самаркандского
государственного университета ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии.

АННОТАЦИИ

В данной статье рассматривается проблема биологического развития Вольфартовых комаров и их личинок, вызывающих заболевание Вольфартиоз. Изучены причины возникновения вольфартиоза, течение болезни в организме животного, диагностика, лечебные мероприятия и профилактические мероприятия.

Ключевые слова: Вольфартиоз, комар, диагностика, лечение, *Wohlfahrtia magnifica*, вольфазолем-D.

ABSTRACT

This article deals with the problem of biological development of Wolfart mosquitoes and their larvae that cause the disease Wolfarthiosis. The causes of wolfarthiosis, the course of the disease in the animal's body, diagnostics, therapeutic measures and preventive measures have been studied.

Keywords: Wolfartiosis, mosquito, diagnosis, treatment, *Wohlfahrtia magnifica*, wolfazolem-D.

Вызывается личинками вольфартовой мухи *Wohlfahrtia magnifica* семейства Sarcophagidae (серые мясные мухи), которые паразитируют в ранах, язвах, слизистых оболочках естественных отверстий животных. Болеют в основном овцы, реже другие животные.

Вольфартова муха — крупное насекомое светлосерого цвета, длиной до 15 мм. Голова крупная, хоботок лижущего типа. На дорсальной стороне груди имеются три продольные полосы черного цвета. Брюшко яйцевидное, с шашечным рисунком. Крылья широкие, прозрачные. Мухи — нектарофаги, но иногда подлизывают экссудат из раны фекалий животного.

Биология развития. Самки живородящие через 10—12 сут после спаривания у самки созревает до 200 личинок, которые она откладывает по 10—35 шт в раны, царапины, на слизистые оболочки и мацерированные участки кожи животного. Личинки 1-й стадии имеют червеобразную форму, белый цвет, длину 1,5 мм. Они вооружены тремя приротовыми крючьями, грудные и брюшные сегменты имеют шипики, интенсивно питаются клетками тканей и элементами крови, за 3—8 сут, совершив две линьки, завершают развитие личинки 3-й стадии сигарообразной формы, желтоватого цвета, длиной до 15 мм. Они выходят из раны, падают на землю, зарываются в нее на глубину 1—18 мм и окукливаются. Фаза куколки длится 9—24 сут. Личинки, выпавшие осенью, зимуют в фазе куколки и заканчивают свое развитие весной следующего года. В центральных районах вольфартовы мухи дают 2—3, а в южных — 5—6 генераций в год.

Вольфартова муха обитает в центральных и южных районах, а также на юге Сибири. Заболевание вольфартиозом регистрируют в южных районах с апреля по ноябрь, а в центральных — с мая по сентябрь. Причиной, предрасполагающими к заболеванию вольфартиозом, являются запоздалая стрижка овец, порезы кожи при стрижке, поение овец из водосточников с топкими подходами, где шерсть постоянно смачивается и развивается мацерация кожи, а также запоздалая кастрация и обрезка хвостов.

Патогенез. Вольфартиоз сопровождается снижением общего белка в сыворотке крови, повышением активности аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы и других ферментов. Гистоморфологические изменения развиваются на фоне циркуляторных расстройств, полнокровия, периваскулярных кровоизлияний пораженного органа и характеризуются

формированием грануляционного вала, а также гидротической дистрофией клеточных элементов, некрозом прилегающих тканей

Симптомы болезни. Клинически болезнь проявляется беспокойством животных, угнетением, повышением температуры тела, исхуданием. Паразитирующие в ранах личинки разрушают ткани, вызывают зуд, боль. Овцы грызут раны зубами, плохо пасутся, отстают от стада. Личинками поражаются самые различные участки.

Диагностика. Диагноз ставят на основании клинических признаков и обнаружении личинок в ранах и других пораженных участках тела.

Лечение. Для выявления больных вольфартиозом животных через каждые 2-3 сут в течение всего сезона паразитирования личинок проводят клинический осмотр овец. Больных животных обрабатывают вольфартолом, вольфазолем-Д, эстрозолем, гиподермин-хлорофосом, хлорофосом, ДДВФ, трихлорметафосом-3, циодрином, неоцидолом, стомозаном, бутоксом, миатрином-Ц и др.

Препараты в аэрозольных и беспропеллентных баллонах для обработки ран при меняют однократно или двукратно с интервалом 5—8 сут. Струю препарата направляют на рану и распыляют в течение 1—5 с с расстояния 15—20 см. Гиподермин-хлорофос или диоксафос-К наносят на рану из шприца или тампоном с нормой расхода 0,2 мл/см² однократно или 2 раза с интервалом 6 сут. Хлорофос применяют в виде 4%-ного раствора, циодрин и неоцидол — в виде 0,25%-ных водных эмульсий ДДВФ — в виде 10%-ной водной эмульсии. Миатрин-Ц наносят на рану в неразведенном виде. Обработку повторяют через каждые 2—3 сут до заживления ран.

Профилактика. Чтобы снизить численность вольфартовых мух при выходе их предупредить заражение овец личинками, весной с наступлением теплых дней проводят профилактические опрыскивания отар овец 1%-ным раствором хлорофоса один раз в день с нормой расхода 0,5—1,0 л на животное. Эффективны также 0,2%-ные эмульсии перметрина, 0,01%-ная эмульсия Котрина и 0,003%-ная эмульсия бутокса. Опрыскивание проводят из дезинфекционных машин ДУК, ВДМ, ЛСД на спецплощадках или в расколах.

Во время стрижки раны овец обрабатывают пленкообразующими препаратами коллодием, креолом, клеем БФ-Б или кубатолом, а также препаратом миазоль. Рану обрабатывают через 15—20 мин после остановки кровотечения. Норма расхода препарата 0,2 мл на 1 см² поверхности раны.

Меры борьбы с мухами. Профилактические меры — ликвидация мест вышлота мух, а также предупреждение залета их в животноводческие помещения

и распространения на жилые, производственные, пищевые и другие объекты. Через каждые 7—К) сут устраняют неисправности в системе навозоудаления и кормора i-дачи, очищают полы, кормушки, емкости для хранения кормой, белят станки и стены. Регулярно очищают сточные каналы: при механической системе навозоудаления ежедневно, при гидросплан-ной с шиберами не реже 1 раза в 2 нед. Выгульные площадки асфальтируют и очищают от остатков корма и навоза каждые 3—5 сут. Навоз помещают в оборудованные навозохранилища для биотермического обеззараживания. Чтобы не допустить развития мясных мух, своевременно убирают в плотно закрывающиеся металлические контейнеры трупы животных, грызунов, посяды для отправки на утильзавод. Летом, чтобы не залетали мухи в помещения, на окна и двери навешивают мелкую сетку.

Для деларвации биотопов мух личинок истребляют в местах их обнаружения с помощью инсектицидов: 0,1 — 0,2%-ной водной эмульсии трихлорметафоса-3; 0,1%-ной водной эмульсии ДДВФ; 0,2—0,5%-ных водных эмульсий тролена, карбофоса, дифоса, пропоксура (байгона), циодрина, метатиона, щелочного раствора хлорофоса; 0,5%-ной аммиачной воды, а также микробных препаратов (битоксибацилина и турингина-1). Нормы расхода ларвицидов 1—5 л/м² в зависимости от консистенции субстрата. В жижесборниках и выгребных ямах эффективна сухая хлорная известь (1 кг/м²).

В мае, сентябре и октябре обработки проводят 1 раз в 2 нед, в июле—августе — каждые 5—7 сут. Особенно тщательно обрабатывают места выплода мух осенью, чтобы они не остались на зимовку, и весной для предотвращения раннего выплода мух.

Для истребления имаго проводят влажную дезинсекцию помещений следующими препаратами: смесь 1%-ного раствора хлорофоса с 0,1%-ной водной эмульсией ДДВФ; смесь 0,5%-ного раствора хлорофоса с 0,5%-ным раствором кальцинированной соды; 0,5%-ными водными эмульсиями карбофоса и неоцидола (диа-зинона); 0,1%-ной эмульсией перметрина (стомозана); 0,003%-ной эмульсией бутокса или 0,005%-ной эмульсией циперметрина. Препараты наносят на основные места локализации мух — окна, титаны, опорные столбы в количестве 50—100 мл/м², не допуская их попадания на животных и в корм.

Для дезинсекции помещений в присутствии свиней, птицы и кроликов применяют аэрозоли ДДВФ, получаемые безаппаратным способом путем химической реакции хлорофоса со щелочью и водой в соотношении 1:1:1. Норма расхода хлорофоса, щелочи и воды по 1 кг на 1000 м³ помещения. Экспозиция 30 мин.

В отсутствие животных хороший эффект дает применение препарата аэрол-2 в форме аэрозолей из расчета 1 мл/м³ при экспозиции 1 ч.

Обработки повторяют по мере восстановления численности мух на ферме. В молокоприемниках, кормоцехах и других помещениях, где распыление инсектицидов нежелательно, используют отравляющие приманки, которые состоят из 0,5 % хлорофоса, 0,5 % карбоната аммония, воды и привлекающих веществ — мелассы, патоки, мясных и рыбных отходов. Приманки расставляют в помещении из расчета 0,2—0,4 м² поверхности приманок на 100 м² пола и обновляют через 10—15 сут. Эффективны хлопчатобумажные шнуры, пропитанные 10%-ным раствором хлорофоса, 10—12%-ной эмульсией тролена или диазинона с добавлением 20—25 % мелассы, сахара или молока. Шнуры вывешивают из расчета 1—1,5 м на 10 м² пола так, чтобы их не задевали люди, животные и они не оказывались над емкостями с молоком, кормами, водой. Мухи садятся на них и погибают.

В настоящее время широко используют экологически безопасные феромонные приманки-ловушки в виде ленты пергаментной бумаги или полиэтиленовой пленки, обработанной энтомологическими клеями пестификс или ГИПК-222. Лента длиной 15—30 см содержит трикозен в дозе 5 мг. За 24—48 ч ловушка отлавливает и уничтожает до 1000 мух.

Для защиты животных от мух на пастбищах при лагерном, отгонном, стойлово-пастбищном содержании животных, а также на откормочных площадках открытого типа; животных опрыскивают инсектицидами и репеллентами. Коров и лошадей обрабатывают методом малообъемного опрыскивания (50 мл на животное) 1—2%-ными эмульсиями диброма, циодрина, пропоксура, ДДВФ; 2%-ным раствором хлорофоса; 0,5%-ной эмульсией перметрина и др. Препараты наносят на волосяной покров из ручного опрыскивателя «Автомакс» и другой техники, обеспечивающей мелкокапельное разбрызгивание при давлении 0,3—0,4 МПа (3-4 атм).

Для среднеобъемного опрыскивания (до 500 мл на животное) применяют 0,5%-ную водную эмульсию ДДВФ, диброма; 0,5%-ный раствор хлорофоса; 0,1%-ную водную эмульсию перметрина; 0,0025%-ную водную эмульсию бутокса и др.

Метод крупнообъемного опрыскивания (до 1 л на животное) предусматривает применение 0,15%-ной водной эмульсии диброма, ДДВФ, пропоксура и др.

Животных начинают обрабатывать вскоре после их перевода в летние лагеря и выгона на пастбища. Опрыскивания проводят в загонах и при выходе из них, нанося эмульсии с наветренной стороны. Кратность обработок зависит от численности популяции мух: первые 2—3 делают с интервалом 3—5 сут, последующие — через 5—6 сут и реже. Показателем очередного опрыскивания служит нападение на каждое животное 5—10 осенних жигалок или гемато-бий, 20—25 липерозий или 10—15 полевых мух.

Для индивидуальной защиты используют 3—5%-ные дусты циодрина, пропоксура, хлорофоса и диброма или 2,5%-ные мази хлорофоса, тролена, диброма, неоцидола в дозе до 50 г. Мази эффективны против мух-коровниц, а дусты — против мух-жигалок. Мази наносят на места около глаз, ноздрей, а дусты — на голову, шею, холку, спину и бока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Болезни сельскохозяйственных животных / П.А. Красочко [и др.]; под. ред. П.А. Красочко. – Мн.: Бизнесофсет, 2005. – 800 с.
- 2 Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 743 с.
- 3 Ятусевич, А.И. Гельминтозы крупного рогатого скота и меры борьбы с ними в условиях экологического прессинга / А.И. Ятусевич, Р.Н. Протасовицкая. – Витебск: ВГАВМ, 2010. – 160 с.
- 4 Барышников, Е.Н. Медицинская паразитология / Е.Н. Барышников. - М.: Книга по Требованию, 2021. - 144 с.
- 5 Новак, Михаил Дмитриевич Методические Указания По Дисциплине «Паразитология И Инвазионные Болезни Животных» Раздел «Общая Паразитология» Для Студентов 3-5 Курсов Очной И Заочной Форм Обучения Специальность - 111201.65 Ветеринария / Новак Михаил Дмитриевич. - Москва: Машиностроение, 2019. - 888 с.